

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Mamadvaliyeva Barno Mamarasulovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY